

Exposiciones orales

T1-01

ESTRATEGIA DE SUPERACIÓN PROFESIONAL PARA LA ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

Rafael Armiñana García¹, Rigoberto Fimia Duarte², Jorge Luis Contreras Vidal¹,
José Iannacone^{3,4} & Yoandra Cárdenas Rodríguez¹

¹Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. Villa Clara, Cuba. rarminana@uclv.cu

²Universidad de Ciencias Médicas. Villa Clara, Cuba.

³Universidad Nacional Federico Villarreal. Lima, Perú.

⁴Universidad Ricardo Palma. Lima, Perú.

Objetivo: proponer a una estrategia de superación profesional para contribuir al desarrollo de habilidades en la elaboración y la posterior publicación de artículos científicos en revistas indexadas de alto impacto. **Método:** se utilizaron métodos de recopilación de la información y método de procesamiento de la información recopilada, para utilizarlos de modo multilateral en el estudio del objeto, dentro de este último se destacó la observación y la entrevista. La muestra seleccionada estuvo integrada por 12 profesores, seleccionados intencionalmente, de diferentes departamentos de la Facultad de Ciencias Pedagógicas del campus “Félix Varela Morales”, de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. **Resultados:** una vez implementada la propuesta los 12 profesores, como autores y coautores, consiguieron acreditar al menos un artículo científico en revista indexada de alto impacto en Scielo y Redylac, lo que pone de manifiesto la pertinencia de la Estrategia de Superación Profesional implementada. **Discusión:** es una necesidad que los profesores publiquen sus investigaciones en redes de indexación para lograr visibilidad de su producción científica. **Conclusiones:** las opiniones ofrecidas por los 12 profesores implicados en la Estrategia de Superación Profesional fueron muy gratificantes para los investigadores, que los comprometen a implementar de nuevo la estrategia, con otros profesores de los diferentes departamentos que conforman la Facultad de Ciencias Pedagógicas y en otras instituciones de la educación superior en Cuba.

Palabras clave: acreditación, artículos científicos, estrategia de superación profesional, revistas indexadas

Doi: 10.5281/zenodo.7977594

